

ARABISTON YARIMOROLIDA MADANIYAT VA ME'MORCHILIK SAN'ATINI VUJUDGA KELISHI

Namangan davlat universiteti

Tarix yo'nalishi 3-kurs talabasi

Abdullayev Zohidjon

Annotatsiya: Mazkur maqolada Arabiston yarimorolida madaniyat va me'morchilik san'atini vujudga kelishi, shuningdek, Arab xalifaligi davrida me'morchilik, tasviriy va amaliy bezak san'atining rivojlanishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: me'morchilik tipi, amaliy bezak san'ati, Arabiston yarimoroli, Arab realistik san'ati, rassomlik, haykalchilik, ornament.

Tarixdan ma'lumki, Arabiston yarimorolida madaniyat juda qadim zamonlarda vujudga keldi. Bu yerda eramizdan avvalgi 1000-yillardayoq boy quldorlik davlatlari mavjud bo'lgan. Arabiston aholisining ko'pchilik qismi chorvachilik bilan shug'ullangan. VII asrning boshlariga kelib, arab jamoasi ichida sodir bo'lgan ichki sinfiy tabaqalanish va siyosiy vaziyat Arab davlatining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Arab jamoasining siyosiy birlashishi VII asrning boshlarida yangi islom dini bayrog'i ostida bordi. Bu dinning asoschisi Muhammad (s.a.v.) bo'lib, uning davomchilari arabcha musulmlar (xudo bandalari) musulmonlar deb yuritila boshlandi.

Dastlabki davriarda Muhammad (s.a.v.) va uning vorislari (xalifalari) turadigan joy Arabistondagi Madina va Makka shaharlari bo'lgan. VII asrda arablar Falastin, Suriya, Mesopotamiya, Misr, Eron yerlarini bosib oldi. VIII asr boshlariga kelib esa arablar Pireney yarimorolidan tortib, Shimoliy Afrika, Kavkaz va o'rta Osiyo yerlarigacha qo'lga kiritib, Ispaniya yerlaridan toki Hindistongacha cho'zilgan katta arab davlatini — xalifalikni tashkil etdilar. Lekin arab davlati siyosiy birlik jihatidan juda zaif edi. Shuning uchun X asrlarda xalifalik qator feodal davlatlarga parchalanib ketdi. O'rta Osiyo, Kavkaz orti, Misr va Mag'rib esa arab davlati hukmdorligidan ozod bo'ldi. Yaqin sharqda sodir bo'lgan sotsial-tarixiy jarayon Shimoliy Afrika va Old Osiyoda yangi arab millatini, Suriya, Iroq, Misr, Tunis, Jazoir, Marokash kabi arab davlatlarini yuzaga keltirdi. Bu davlatlarning san'ati va madaniyati o'ziga xos yo'lda rivojlanib bordi. Shu bilan birga, bu mamlakatlar san'ati va madaniyatida mavjud o'xshashliklarni inkor etmaslik kerak. Bunga sabab, arab mamlakatlarida feodalizm taraqqiyotidagi yo'l va usullarning bir-biriga yaqinligidir[1].

Oʻrta asr arab sanʼati ravnaqiga islom dinining taʼsiri ham sezilarli boʻldi. Bu, ayniqsa, [meʼmorchilik](#), amaliy-dekorativ sanʼatda yaqqol koʻrinadi. Xalifalik davrida [fuqaro](#) va din bilan bogʻliq boʻlgan binolar qurish avj oldi. Shu davrdagi shaharlar qator yangi tipdagi binolar bilan boyidi. [Masjid](#) va [madrasalar](#), karvonsaroy va minoralar, tim va saroylar musulmonlar shahrining oʻziga xos tomonini belgilovchi muhim va ajralmas elementlarga aylandi. VII asrda masjid meʼmorchilik tipi yuzaga keldi. Bu masjid tashqi koʻrinishi jihatidan mustahkam [minorali](#), atrofi gʻisht bilan oʻralgan [qalʼa](#) (qoʻrgʻon)ni eslatadi. Kompozitsiyasi asosi toʻrtburchak yoki kvadrat shaklidagi hovli boʻlib, uning atrofi esa ustunli ayvonlar bilan oʻralgan. Arab mamlakatlarida toʻrt [ayvon](#), markaziy qubballi masjidlar ham mavjud bolgan. Oʻrta asr arab meʼmorchiligida madrasa, shifoxona, kutubxona binolari, [maqbaralar](#) qurish keng yoyilgan.

Umaviylar sulolasi xalifaligi davrida (661—750) markazini [Damashqqa](#) koʻchiradi. Umaviylar davri meʼmorchiligining dastlabki qurilishi Damashqda 708-yili xalifa al-[Valid](#) tamonidan barpo etilgan katta masjiddan boshlanadi. Masjid bozor rastalari bilan oʻralgan 385x305 metr maydonga joylashtirilgan. Masjidning oʻzi 157,5x100 metr maydonni egallaydi. Har bir burchagi toʻrtburchak tarhli minora bilan bogʻlangan. Masjid hovlisi uch tomoni peshtoq bilan ajratilgan, toʻrtinchi janubiy tamoni eni 132 metrli, chuqurligi 37 metrli tarzga parallel qoʻyilgan uch qatorli arkali ibodatxonasi bilan tugallangan. Arab xalifaligi meʼmorchiligining dastlabki naʼmunasi hisoblanagan bu masjid qadimgi xristian bazilikasini qayta qurish hisobiga musulmon diniy binosiga aylantirilgan. Masjid [interyeri](#) panel qismi [marmar](#) tosh bilan, yuqori qismlari mozaika bilan pardozlangan boʻlgan. Hozirgi kungacha bezak sanʼati qisman saqlanib qolingan.

Ilk arab meʼmorchiligining oʻziga xos tomoni, ayniqsa, [Qohiradagi](#) Iba Tulim (876—879) masjidida namoyon boʻladi. Deyarli bir gektarga yaqin (92x92 metr) kvadrat shaklidagi hovli nayzasimon arkli ayvonlar bilan oʻrab chiqilgan. Ayvon ustunlari mustahkam toʻrtburchak minorasimon shaklda ishlangan. Masjid juda katta boʻlib, unda bir vaqtning oʻzida mingdan ortiq odam [namoz](#) oʻqiy olgan. Masjidning bezatilishi ham sodda va qatʼiy. Uning devorlari, arka va karnzlari oʻymakorlik sanʼati bilan pardozlangan. Arab xalifaligi va u parchalangandan keyin paydo boʻlgan qator davlatlar uchun islom mafkurasini asosiy oʻrinni egalladi. Endilikda bu yerlarda qurilgan meʼmoriy inshootlarda shu mafkuraning taʼsiri sezilarli boʻldi. Yaqin va Oʻrta Sharqdagi musulmon davlatlari, jumladan, [Iordaniya](#), Suriya, Misr arab Respublikasi, Mavritan Ispaniyasi va boshqa mamlakatlar meʼmorchilik va tasviriy sanʼat yoʻnalishida shuni koʻrish mumkin. Yangi mafkura va sanʼat yoʻnalishlari mahalliy anʼanalar bilan boyib, musulmon dunyosining oʻziga xos madaniyatini shakllantirdi[2].

Mavritan sanʼati

Marokashdagi masjid

VII—VIII asrlarda Shimoliy Afrikadagi qator davlatlar — Tunis, Jazoir, Marokash va Janubiy Ispaniya arab xalifaligi tarkibiga kirdi. Bu mamlakatlar san’ati [mavritan](#) san’ati degan nom bilan yuritila boshlandi. Antik davrda mavrlar (grekcha— qora) deb Afrikaning shimoli-g’arbiy qismidagi [Mavritaniya](#) davlatining tub aholisi tushunilar edi. [711-yili](#) arab berber jangchilari Pireney yarimorolini bosib olganlaridan keyin bu yer aholisi ham, Shimoliy Afrikadan kelgan boshqa musulmonlar ham mavrlar deb yuritila boshlangan. Mavritan Ispaniyasi [Damashq xalifaligining](#) provinsiyasiga aylandi. X asrga kelib, Ispaniya xalifalik unvoniga sazovor bo‘ldi. Shu davrdan boshlab, Ispaniya Yevropadagi eng gullagan mamlakatlardan biriga aylandi, [Yevropa](#) va Osiyodagi ko‘zga ko‘ringan madaniyat o‘choqlaridan biri sifatida tanildi. Mavritan Ispaniyasining badiiy ijoddagi yutuqlari she’riyat, musiqa, ayniqsa, me’morchilik va u bilan bogliq bo‘lgan bezak san’atda yaqqol namoyon bo‘ldi[3].

Mavritan ispaniyasi me’morchiligining nodir yodgorligi uning poylaxti Kordovodagi 785-yil asos solingan [Umaviylar](#) masjidi bo‘lib, X asrgacha u bir necha bor qayta qurildi va nihoyat, o‘zining tugal ko‘rinishiga ega boldi. Bu an’anaviy, ustunii masjidning alohida ko‘rinishidir. Uning tarhi to‘rtburchak (180x130 m) shaklida bo‘lib, hovli uchun juda kichik maydon qoldirilgan. Qolgan maydonning yuzasi juda katta ustunli zalga aylantirilgan. 800 ta ustun shu zalning tepa qismini ko‘tarib turadi va masjid ichini qator arklarga ajratadi. XII asr oxirlaridan boshlab, ispanlar arablarni janubga qarab siqib boradi. Faqat Granada amirligi 1492-yilgacha arablarning Ispaniyadagi yagona tayanch yeri sifatida saqlanib qoladi. [Granada](#) amirligining muhim me’morchilik majmuasi Al Hamra (al-Hamra- arabcha „qizil“) saroyi hisoblanadi. Bu saroyning asosiy qismi XIV asrda qurib tugallangan. Saroy baland tepalikka qurilgan bo‘lib, uning atrofi qizil rangdagi mustahkam devor bilan o‘ralgan. Saroyning xonalari, asosan, ikki ochiq hovli atrofida joylashtirilgan. Lekin tarhi erkin, qat’i simmetriyaga e’tibor berilmagan. Saroy interyerlari juda serhasham va jozibali qilib bezatilgan. Stalaktitlar uning ichki ko‘rinishlariga alohida joziba kiritgan. Pardozi uchun ishlatilgan turli xildagi marmar va toshlar, bo‘yalgan alibastr, sirli [kulolchilik](#) buyumlari bu serhashamlik va jozibani yanada oshiradi.

Arab realistik san’ati rassomlik va haykalchiligi din ta’sirida bo‘ldi. Din ularning rivojlanishiga yo‘l qo‘ymadi. Realistik san’atning monumental formalari deyarli yaratilmadi. Qo‘lyozmalar uchun ishlangan miniaturalarda, dekorativ relyeflarda hamda

amaliy san'atda real voqelik, uning jonli obrazlari keng uchraydi. Bunga sabab, albatta, hukmdor sinf orasida diniy qarashlar bir xil emasligidir.

Arab tasviriy san'atida o'rta asrlar san'atiga xos xususiyatlar mavjud. Voqelik shartli, ba'zan ramziy shakllarda ifodalanadi. Lekin bu tasvirlaming poetik tili o'tkir va ta'sirchandır. O'rta asr arab san'atiga xos bolgan fazilat uning yorqin dekorativligidadir. Bu xususiyat obraz tuzilishining asosini tashkil etadi. Obrazlarning joylashishi, yorqin ranglarning nisbat va ritmikasi, ishlatilgan chiziqlarning musiqaviyligi va nafisligi uning xarakterli tomonini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Arab san'atida naqsh ([ornament](#)) alohida o'rinni egalladi[4].

Real borliq shu sirli, chigal bo'lib ko'ringan naqsh tasviri bilan aralashib ketgandek tuyuladi. Uning mazmunini oshiradi. Bu san'atda xalqning hayot mazmuni va mohiyati to'g'risidagi dunyoqarashi va tushunchalari o'z ifodasini topdi[5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi. O'quv qo'llanma. Muallif: S.A.Masharipova. Toshkent Arxitektura-qurilish instituti, 2013 y.
2. Asqarov.Sh.J. [Arxitektura](#) tarixi. — Toshkent: 2009-yil
3. Hisham Mortada.Traditional Islamic Principles of Built Environment. London-New York 2007.p. 17.
4. Всеобщая история искусств /ред. коллегия/. V 6 томaх. — M.: „Iskusstvo“, 1960.
5. Всеобщая история архитектуры /ред. коллегия/V 12 томаx. — M: 1970.